

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Nutzung von Untersaaten im ökologischen Kartoffelanbau in Deutschland

Diese Fallstudie untersucht die Auswirkungen von Untersaaten, die speziell von der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) für den Kartoffelanbau entwickelt wurden. Die verwendete Saadmischung bestand aus 35 % Sommerwicke, 25 % Flachs, 21 % Deutsches Weidelgras, 10 % Ramtilla und 9 % Persischer Klee. Diese Saadmischung wurde mit zwei verschiedenen Techniken ausgesät: Streifen- und Breitaussaat. Ziel der Studie war es, die Bodenfauna, die sich von Pilzen ernährt, in ökologischen Kartoffelanbausystemen zu fördern und ihr Potenzial zur natürlichen Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Fusarium und Alternaria sowie deren schädlichen Mykotoxinen zu bewerten.

Im ersten Jahr des Experiments (2021) wurden drei verschiedene Behandlungen durchgeführt. Die erste Behandlung (T1) diente als Kontrolle und beinhaltete den ökologischen Kartoffelanbau nach der örtlichen Anbaupraxis ohne Untersaat. Die zweite Behandlung (T2) beinhaltete eine streifenförmige Untersaat, bei der die Untersaat nur in den Furchen gepflanzt wurde. Bei der dritten Behandlung (T3) wurde eine breite Untersaat verwendet, bei der die Pflanzen sowohl auf den Dämmen als

auch in den Furchen gepflanzt wurden. Abgesehen von der Art der Aussaat waren alle anderen landwirtschaftlichen Praktiken wie Düngung und Bodenvorbereitung in allen Verfahren gleich.

In den nächsten beiden Vegetationsperioden (2022 und 2023) wurden alle Versuchsflächen nach lokalen landwirtschaftlichen Praktiken bewirtschaftet. Diese Anordnung ermöglichte es, die langfristigen Auswirkungen der im Jahr 2021 angewandten Verfahren zu beobachten und zu bewerten.

Tabelle

Diese Tabelle zeigt die Durchschnittswerte der Ernteerträge, der direkten Kosten und der berechneten Deckungsbeiträge für jeden Erntezyklus und die gesamte Fruchtfolge. Die Ertragsschwankungen wurden durch die Erträge beeinflusst, da diese in den einzelnen Fällen erheblich variierten. Aufgrund der enormen Ertragsschwankungen variierten die Bruttomargen für die Kartoffelproduktion erheblich.

	Kosten (€/ha)	Erlöse (€/ha)	Deckungsbeitrag (€/ha)
T1: Kontrolle (Bio-Kartoffeln)	1.967	3.091	1.123
T2: Bio-Kartoffelanbau mit Streifen-Untersaat	1.967	1.907	-60
T3: Bio-Kartoffelanbau mit breiter Untersaat	1.978	2.058	80

1. Durchschnittlicher Wert der Produktionskosten, Verkaufserlöse und Deckungsbeiträge, berechnet für jede analysierte Praxis in einer 3-jährigen Rotation (Kartoffeln-Winterweizen-Senf).

SCHLÜSSELWÖRTER

Wirtschaftliche Rentabilität, Deckungsbeitrag, Untersaaten, Kartoffelanbau, Fusarium

AUTHOR*INNEN

Birte Tschentke, Flächenagentur Rheinland, Deutschland
David-Alexander Bind, Flächenagentur Rheinland, Deutschland
Martin Banse, Thünen Institute, Deutschland
Christine van Capelle, Thünen Institute, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.